

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Маликов Алишер Абдукодирович

РЕФЕРЕНДУМ – КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲАТЛАР ИСТИҚБОЛИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

